

HARFLAR GURUHINING TAHLILI HADIDA TUSHUNCHALAR

Amirkulova Zebiniso Mustafokulovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti dotsenti

Boysariyeva Sitora Boysariyevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521904>

Annotatsiya: Ushbu maqolamda 1-sinfda bolalarga harflarni qanday to'g'ri va chiroyli yozishni o'rgatish usul va uslubiylariga to'xtalib o'taman. Bu o'rqali o'quvchilarning husnixati o'qituvchilarimiz xohlagandek bo'ladi.

Kalit so'zlar: O'xshash unsurlar, elementli qismlar, osti va usti ilmoq, kalta va uzun tugunchalar, qo'lpoqcha, qo'shimcha ulanish elementi.

Harflarning o'xshashlik guruhlari. Boshlang'ich sinflarda yozuvga o'rgatishning eng qulay yo'li bu harflarni guruhlarga ajratishdir. Bu guruhlashni harflarning o'xshash unsurlariga ko'ra tasnif qilish mumkin. O'xshash unsurli kichik harflar:

guruh: l, u, m, t, l, y

guruh: h, j, k, z, f,

3- guruh: o, o', q, a, g, g', p, d

4- guruh: e, b, x.

5- guruh: r, v, s, sh, ch.

O'xshash unsurli bosh harflar guruhi:

1- guruh: U, L, J, I.

2- guruh: M, H, K, N, A

3- guruh: O, O', Q, X, CH

4- guruh: E, S, Sh, Z

5- guruh: V, G, G', Y, D. 6- guruh: T, F, R, B, P

O'xshash unsurli kichik harflar guruhi

1- guruh kichik harflar *i i i i i* - osti ilmoq unsur. Kichik i harfi ilmoq unsurlaridan hisoblanadi. Bir ilmoq bilan ifodalanib keladi, o'zidan oldingi harfga katta ilmoq bilan qo'shiladi, keyingi harfga o'zining ilmoq qo'shimchasi biroz cho'ziladi. Bir unsurli harf: nini, in it Kichik I harfi ustiga nuqta qo'yiladi. *UU* – kichik ikki ilmoqli harf, unli va o'zidan oldingi harfga ilmoqcha bilan, keyingi harfga esa dumchasi bilan ulanadi. Qo'l harakati uzmasdan yoziladi. Unsur bir xil bo'lganligi uchun bir unsurli harf hisoblanadi: un, tun n – kichik harfi ikki unsurli harf, sanoq ohang usulida 1- bir, 2 – ikki deb sanash bilan yoziladi: *non, ana, ona* Osti va usti ilmoqli tayoqcha, qo'l harakati uzmay yoziladi *m* - undosh harfi, 3- elementli harf, 1 – tayoqcha, va -1, 2 – ilmoqcha – m. Sanoq ohang usulida bir-1, ikki-1, uch- 2 ko'rinishida bo'libo'rtadagi 1- va deb hisoblanadi: *olma, mana*. O'zidan oldingi va keying harflarga kalta ilmoqcha va dumchasi bilan qo'shiladi. Bular unsur hisoblanmaydi. Bir-, ikki-, uch- : m t - kichik harfi osti ilmoqli uzun tayoqchalardan iborat bo'lib, so'z tugagandan keyin belbog'chasi qo'yiladi: *tutun*. Bir elementli harf() l harfi elementlarga ajratilmay bir butun shaklda yoziladi. O'zidan oldingi va keyingi harflarga osongina qo'shiladi: *lola, ol, bol*. K - kichik harfi uch elementdan iborat. Birinchi elementi usti tugunchali uzun tayoqcha, ikkinchi elementi birinchi elementga bog'liq kichik doiracha, uchinchi elementi osti va usti ilmoqli tayoqcha - bir – ikki -, uch - : *k ko'l, aka. o' -*

kichik harfi ikki elementdan iborat harf. Birinchi elementi osti ilmoqli kichik tayoqcha - , ikkinchi elementi uzun tugunchakli tayoqchadan iborat: *y, yo'l, oy*.

2 guruh: *h* - kichik harfi ikki elementdan iborat harf bo'lib, birinchisi - uzun tugunchali tayoqcha - , ikkinchi elementi osti va ustki ilmoqli kalta tayoqchadan iborat: *hol, oh*. *j* - kichik harfi ham *i* harfi singari bir butun yoziladigan osti ilmoqli uzun tayoqchadan iborat, nuqtasi so'z yozib bo'lingach qo'yiladi: *jon, ajin, anjir*. *f* - kichik harfi bir butun shaklda, qo'l harakati o'zmasdan yoziladi. O'ning eleyementlari chiziqdan pastga tushadi: *fil, fan, afzal, foiz, afsona*. *z* - kichik harfi bir butun shaklda, qo'l harakati uzulmay, elementlarga ajratilmay yoziladi: *zil, goz, zina, qozon*.

3 - guruh. *o* va *o'* harflari kichik doira shaklidagi, oval ko'rinishda. *O* o'zidan keyingi harf bilan yuqoridan bog'lansa, qo'l harakati uzilmaydi *o'* harflarning o'stiga kichik ko'ndalang chiziqcha bo'ladi. Bosma yozuvda o'ng tomonidan teskari vergul bilan ifodalanadi: *o' - o', o'n, to'n, o't*. *q* - kichik harfi ostiga bir ilmoqcha bilan farqlanadi. *Sanoq - ohang usulida ikki elementli hisoblanadi: oq, qoqi, o'qi a* - kichik *a* harfi ikki elementdan iborat bo'lib cho'zinchoq doira va osti ilmoqli kichik tayoqchadan iborat: - *a ana, ona, qand, pand*. *g* - kichik harfi ikki elementlardan iborat harf bo'lib kichik cho'zinchoq doira, va osti tugunchakli uzun tayoqchadan iborat: *g gul, tong* Kichik *n* harfiga kichik *g* qo'shilib *ng* harf birikmasi hosil bo'ladi. *g'* - kichik *g'* harfining o'stiga ko'ndalang chiziqcha qo'yilsa kichik *g'* harfi yoziladi, bosmada uning uning yuqori o'ng tomoniga teskari bergul qo'yilsa *g'* ikki unsurli harf. *p* - kichik harfi ikki elementdan iborat. Birinchi unsure uzun tayoqcha ikkinchisi cho'zinchoq dora *o - p pul, upa, opa*. *d* - kichik harfi ikki elementdan iborat: uzun doiracha va osti ilmoqli uzun tayoqcha: *don, ado*.

4 - guruh. *e, b, x e* - kichik harfli elementlarga ajratilmay bir butun shaklda yoziladi. U boshqa harflarga oson bog'lanadi: *yel, kel, sel*. *b* - kichik harfi elementlarga ajratilmay bir butun shaklda yoziladi. Uning yozma shakli ikki xil ko'rinishga ega. Oxirida kelganda - *b* qo'l harakatito'xtab harf chiziqcha bilan bog'lanadi. Boshqa harflar bilan bog'langanda qo'l harakati uzulmay bog'lab yoziladi: *bol, sharob, bino, kitob*. *x* - kichik harfi ikki o'ng va chap yarim doiradan iborat, qo'l harakati uzmay yoziladi: *xat, no'xat*. 5 - guruh. *ch, v, s, sh, ch*. Kichik *ch* - to'lqinsimon shakldagi chiziqcha osti ilmoqli kichik tayoqcha elementlariga ajratilmay bir butun shaklda yoziladi: *chom, achcha, obcho'y*. Qo'l harakati uzilmay yoziladi -*ch*. *v* - kichik harfi ham elementlarga ajratilmay bir butun shaklda yoziladi: *vaqt, volida, viqor, vasl*. *s* - o'zidan keyingi harfga ilmoqcha bilan qo'shiladi: *soya, oson, osmon, os*. *sh* - kichik *s* harfiga *h* harfi qo'shilib harfiy birikma hosil bo'ladi; *sholi, osh, sham, ushoq*. *ch* - kichik *c* belgisiga yumshoq *h* harfi qo'shilib hosil bo'ladi. Harfiy birikma dyeladi: *ch, choy, chol, soch, qoch, kuloch*. Uch harakat bilan yoziladi O'xshash guruhli bosh hrflar guruhi 1-guruh: *U, J, L, I*. 1. Katta *U* harfi ikki elementlardan iborat. 1 - ham usti, ham osti ilmoqli uzun tayoqcha, 2 - osti ilmoqli uzun tayoqcha: *Umida* 2. Katta *J* harfi bir butun shaklda qo'l harakati uzilmay yoziladi: *Jahon*. 3. Katta *L* - harfi qo'l harakati uzilmay, bir butun shaklda yoziladi. Ammo kichik harflarga ulanish uchun ulash chizig'i biroz o'zgaradi: *Lola* 4. Katta *I* harfi qo'l harakatini uzmasdan bir butun shaklda yoziladi: *I* murakkab shaklli harf hisoblanib, o'rganish biroz qiyinchilik to'g'diradi. *Ilhom*. 2- guruh: *M, H, K, N, A*. 1. Katta *M* harfi uch elementdan iborat bo'lib qo'l harakati uzmay yoziladi: *Madina* 2. Katta *H* harfi ham elementlarga ajratilmay bir butun shaklda yoziladi. Uning pastki va ustki tugunchalari bir xil bo'lishi lozim :*Hikoyat*. 3. Katta *K*

harfi ham bir butun shaklda yoziladi va o'zidan kengi harflar bilan oson bog'lanadi. Uch elementli harf: K Komil 4. N katta harfi elementlarga ajratilmay bir butun holatda yoziladi: N o'zidan keyingi harfga ilmoqchi bilan bog'lanadi. Noila. Bu harfga kichik g harfi qo'shib Ng harfiy birikma hosil qiladi, uni ishlatmasa ham yozdirish mashq qildiriladi. Katta A harfi elementlarga ajratilmaydi. 65 qiyalikda to'g'ri tayoqcha tushirib, yarim oy shaklidagi tyepadan to'shirilgan chiziqchada qo'l harakati uzmay tuguncha elementi yoziladi. Bu harf shaklini qo'l harakati uzib yozsa ham bo'ladi

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayev Y. Hamrohim (Yangi alifbo va imlodan qo'llanma). T., "O'qituvchi",1996.
2. Abdullayeva Q., Nazarov H., Yo'ldosheva SH. Savod o'rgatish metodikasi T., "O'qituvchi",1996.
3. Qosimova K va b. Ona tili o'qitish metodikasi. T., "Noshir", 2009. — G'ulomov M. Chiroyli yozuv malakasini shakllantirish. T., "O'qituvchi", 1992.